

UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARI O'QUVCHILARINI ZAMONAVIY KASBLARGA O'QITISHNING MILLIY MODELI

Murodov Erkin Ergashevich

A. Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti "Uzluksiz kasbiy ta'lim" kafedrasi dotsenti v.b p.f.f.d., (PhD), Tel.: +998 90 348 56 65

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarga o'qitish va tayyorlash jarayonida yaratilayotgan milliy tizimning amaliyotga joriy etish tartibi, uni amalga oshirish mexanizmlari bayon etilgan. Shuningdek, bugungi kunda respublikaning har bir hududida yuqori sinf o'quvchilarini kasb hunarga yo'naltirish bo'yicha tashkil etilgan tayanch maktablar faoliyati va undagi ta'lim jarayonlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlarni chuqurlashtirib o'qitish, biznes va kasb-hunarga o'rgatish, amaliy kasblar, zamonavaiy kasblar, kreativ industriya, kasb-hunar o'rgatish bo'yicha tayanch maktablar.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarining xorijiy tillar va kasb-hunarga bo'lgan qiziqishini oshirish, ushbu jarayonga ish beruvchilarni keng jalb qilish hamda mehnat bozori talablariga mos malakali va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash maqsadida yaqinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-fevraldagi PQ-53-son qarori qabul qilindi.

Mazkur qaror bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlash borasida 1-4-sinflarda o'quvchilarga boshlang'ich, 5-9-sinflarida tayanch hamda 10-11-sinf o'quvchilarining qiziqish va qobiliyatiga mos bo'lgan bilimlarni berishga yo'naltirilgan o'quv dasturlari joriy etilishi nazarda tutilmoqda.

Shuningdek, kelgusi 2024/2025-o'quv yilidan boshlab bosqichma-bosqich tajriba-sinov tariqasida o'quvchilarni zamonavaiy kasblarga tayyorlash borasida quyidagi tartibni joriy qilish belgilandi:

umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11-sinflarida tayanch o'quv rejasi asosida o'qitish bilan bir qatorda **"Fanlarni chuqurlashtirib o'qitish"** hamda **"Biznes va kasb-hunarga o'qitish"** yo'nalishlari bo'yicha ham ta'lim dasturlarini joriy qilish;

"Fanlarni chuqurlashtirib o'qitish" yo'nalishi doirasida - o'quv jarayonini tashkil etishda asosiy e'tiborni aniq, tabiiy fanlar yoki xorijiy tillarga qaratish, "Biznes va kasb-hunarga o'qitish" yo'nalishi doirasida esa - o'quvchilarni ishchi yoki raqamli texnologiyalarga oid kasblarga o'qitish.

Shu bilan birga, 2024/2025-o'quv yilidan boshlab bosqichma-bosqich umumiy o'rta ta'lim muassasalarida xorijiy tillarni o'qitishning quyidagi tartibi joriy etilishi nazarda tutilmoqda:

5-9-sinflarda xorijiy tilga o'qitish intensivligini oshirish orqali o'quvchilarda bazaviy bilim va nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish;

10-11-sinflarda xorijiy tilni o'qitishda asosiy e'tibor o'quvchilarning akademik yozuv va so'zlashish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratish.

«Fanlarni chuqurlashtirib o'qitish» yo'nalishi doirasida xorijiy til fanini tanlagan o'quvchilar 10-11-sinflarda ikkinchi xorijiy tilga o'qitiladi.

Buning uchun 2024-yil 1-mayga qadar mahalliy va xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda xorijiy til fani bo'yicha o'quv reja va dasturlar takomillashtiriladi. Bunda, o'quvchilar tomonidan 11-sinfda ikkinchi xorijiy tilning kamida A2 darajada o'zlashtirilishini nazarda tutiladi.

2024-yil yakuniga qadar xorijiy tilni o'qitish bo'yicha xalqaro nashriyotlar darsliklarini xarid qilish va mahalliyashtirish hamda umumiy o'rta ta'lim muassasalarida xorijiy tilni o'qitish samaradorligini oshirish maqsadida ingliz, koreys, nemis, fransuz, xitoy va yapon tillari bo'yicha malakali mutaxassislarni jalb qilish choralari ko'riladi.

Ayni vaqtda respublika umumiy o'rta ta'lim maktablarida 500 nafar ingliz, fransuz va nemis tillaridan xorijlik mutaxassislar faoliyat yuritmoqda. Kelgusi yilda ularning sonini 1500 nafarga yetkazish rejalashtirilgan.

Bundan tashqari, yangi o'quv yiliga qadar umumiy o'rta ta'lim muassasalarining xorijiy til o'qituvchilari bilim va ko'nikmalarini diagnostikadan o'tkaziladi hamda zamonaviy ta'lim metodikalar asosida ularning malakasini oshirish bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil etiladi.

Bugungi kunda, o'quvchilarni zamonaviy kasblarlarga o'qitish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashda oliy ta'lim tizimi bilan uzviylik ta'minlanmagan. Ta'limning uzviyligini ta'minlash maqsadida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan birgalikda 2024-yil 1-sentabrga qadar xorijiy tillar yo'nalishlari bo'yicha pedagoglarni tayyorlaydigan davlat oliy ta'lim muassasalarining o'quv reja va dasturlarini takomillashtirib, ularni umumiy o'rta ta'limning xorijiy tilni o'qitish dasturiga muvofiqlashtiriladi.

2024/2025 -o'quv yilidan boshlab xorijiy tillar yo'nalishlari bo'yicha pedagoglarni tayyorlaydigan davlat oliy ta'lim muassasalari talabalarining umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagogik amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Jumladan, xorijiy tillar yo'nalishlari bo'yicha pedagoglarni tayyorlaydigan davlat oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bitiruvchi kurs talabalariga bir vaqtning o'zida ham o'qish, ham pedagogik faoliyatni amalga oshirish imkonini beruvchi moslashuvchan dars jadvali joriy etiladi.

O'quvchilarni zamonaviy kasb-hunarga o'rgatish maqsadida «Biznes va kasb-hunarga o'qitish» tizimi yo'lga qo'yiladi. Bunda o'quvchilar Milliy malakalar ramkasining 2-darajasiga mos bo'lgan kasblarga o'qitiladi.

O'quvchilarni kasblarga o'qitish ishlarini samarali yo'lga qo'yish uchun umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ustaxonalar tashkil etiladi va oylik ish haqi oliy ma'lumotli umumta'lim maktabi o'qituvchisiga tenglashtirilgan «Kasbiy ta'lim ustasi» lavozimi joriy qilinadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarini zamonaviy kasblarga tayyorlashda quyidagi yo'nalishlarning biri bo'yicha kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitiladi:

birinchi yo‘nalish - tadbirkorlik sub’ektlari va hunarmandlarni umumiy o‘rta ta’lim muassasalariga jalb qilish orqali o‘quvchilarni ishchi kasblarga o‘qitish;

ikkinchi yo‘nalish - umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida tashkil etiladigan kurslarda o‘quvchilarni axborot texnologiyalariga oid zamonaviy kasblarga o‘qitish.

Bu borada tadbirkorlarni keng jalb etish maqsadida umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining bo‘sh binolarini **“20 ming tadbirkor — 500 ming malakali mutaxassis”** dasturi ishtirokchilariga amaliy monomarkazni tashkil qilish va keyinchalik o‘quvchilarni kasb-hunarga o‘qitish uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnoma asosida tekin foydalanishga berishga ruxsat beriladi.

Ahamiyatli tomoni shundaki, ushbu tadbirlarni amalga oshirish uchun uning moliyaviy manbaalari ham hal etilgan. Xususan,

ustaxonalarni yirik jihozlar (kompyuter texnikasi, elektron doska, tikuv mashinasi va hokazo) bilan ta’minlash hamda kasbiy ta’lim ustalari mehnatiga haq to‘lash - O‘zbekiston Respublikasining respublika budjetidan Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligiga qo‘shimcha ajratiladigan mablag‘lar hisobidan;

mavjud ustaxonalarni joriy ta’minlash, zarur hollarda yengil tipdagi ustaxonalarni qurish hamda ular uchun kichik asbob-uskunalarini xarid qilish - Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi Maktabgacha va maktab ta’limi vaziri jamg‘armasi hamda Ta’lim sohasidagi islohotlarga ko‘maklashish jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan;

kasb-hunarga o‘qitishda talab etiladigan zarur xomashyo materiallarini xarid qilish - Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrining mahalliy budjetlari mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladi.

2024-yil 1-aprelga qadar o‘quv jarayoni “Fanlarni chuqurlashtirib o‘qitish” yoki “Biznes va kasb-hunarga o‘qitish” yo‘nalishlari bo‘yicha tashkil etiladigan umumiy o‘rta ta’lim muassasalari uchun amaldagi tayanch o‘quv rejasi doirasida moslashuvchan o‘quv reja tasdiqlanadi.

2025-yil 1-iyulga qadar tajriba-sinov natijalaridan kelib chiqib, “Fanlarni chuqurlashtirib o‘qitish” yoki “Biznes va kasb-hunarga o‘qitish” yo‘nalishlari bo‘yicha o‘qitish amaliyotini boshqa umumiy o‘rta ta’lim muassasalariga tatbiq etish bo‘yicha takliflar tayyorlanadi.

Hududiy hokimliklar bilan birgalikda 208 ta umumta’lim maktablari tanlab olinib, mazkur maktablarda 2023-2024-o‘quv yilidan boshlab 7-sinflarda ikkinchi xorijiy til va 10-sinflarda kasb-hunar o‘rgatish tizimi yo‘lga qo‘yildi.

Maktablarda o‘rgatiladigan jami 6 ta xorijiy til va 27 turdagi kasb-hunarlarning o‘quv dasturlari va taqvim-mavzu rejalari, shuningdek, kasb-hunar xonalarini jihozlashga qo‘yiladigan talablar ishlab chiqildi.

Bugungi kunda o‘quvchilarga ikkinchi xorijiy til sifatida 4 ta maktabda ingliz tili, 107 ta maktabda nemis tili, 62 ta maktabda fransuz tili, 7 ta maktabda yapon tili, 24 ta maktabda koreys tili va 4 ta maktabda xitoy tili o‘rgatilmoqda.

Shuningdek, o‘quvchilarga ishchi kasb yo‘nalishida 15 ta, tadbirkorlik sohasida 4 ta, axborot texnologiyalari sohasida 8 ta turda kasb-hunarlarini o‘rgatish yo‘lga qo‘yildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida», Toshkent sh., 2019-yil 24-aprel, PF-5712-son, <https://lex.uz/docs/4312785>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” Toshkent sh., 2023-yil 28-fevral, PF-27-son, <https://lex.uz/docs/4347851>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezident qarori “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘quvchilarini xorijiy til va zamonaviy kasblarga o‘qitish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” Toshkent sh., 2024-yil 2-fevral, RQ-53-son, <https://lex.uz/docs/6787995>

4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining 2023-yil 14-avgustdagi “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish ishlarini tizimli tashkil etish to‘g‘risida”gi 238-sonli buyrug‘i.

5. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining 2023-yil 14-avgustdagi “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘quvchilarini ikkita xorijiy til va bitta kasbga o‘rgatish amaliyotini bosqichma-bosqich joriy etish to‘g‘risida”gi 239-sonli buyrug‘i.

6. Bitiruvchi sinf o‘quvchilarini hunarga tayyorlash bo‘yicha 46 ta kasb ro‘yxati tuzildi, 12.08.2022-yil. <https://kun.uz/news/2022/08/12/bitiruvchi-sinf-o-quvchilarini-hunarga-tayyorlash-bo-yicha-46-ta-kasb-ro-yxati-tuzildi>.

7. 21st Century Competencies, <https://www.moe.gov.sg/education-in-sg/21st-century-competencies>.